

5-SHO'BA. MEDIATA'LIMDAGI TRANSFORMATSIYALAR YOSHLAR NIGOHIDA

YANGI O'ZBEKISTONDA YOSHLAR MEDIAMADANIYATINI RIVOJLANTIRISHDAGI TRANSFORMATSIYALAR

Mamatkadirov Sarvarbek Sirojiddin o'g'li

Farg'ona davlat universiteti tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada yoshlar mediamadaniyatini rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari, yoshlar mediamadaniyatini rivojlantirishning ilmiy-falsafiy tahlili, yoshlar mediamadaniyatini rivojlantirishning ustuvor vaziflari tahlil qilinadi. Maqolada Yangi O'zbekistonda yoshlar mediamadaniyatini rivojlantirishdagi transformatsiyalar o'rganiladi.

Kalit so'zlar: globallashuv, ijtimoiy-falsafiy tahlil, yoshlar mediamadaniyati, motivatsiya, axborot siyosati, nazariy-metodologik asos.

Insoniyat axborotlashgan jamiyat sari qadam tashlayotgan ekan, ayni paytda axborot omili yetakchi o'ringa chiqayotganligining guvohi bo'lib turibmiz. Ijtimoiy-siyosiy faoliyat hamda kundalik hayotda axborot asosiy o'rin tutayotgan ekan, axborot ishlab chiqarish bilan bir qatorda axborotni oqilona boshqarish ham muayyan maqsadlar realizatsiyasini ta'minlashda muhim. «Axborotlashgan jamiyatda jamiyatni boshqarishda tijorat va davlat tashkilotlari bilan bir qatorda axborot menejmenti ham yetakchi rol o'ynab, bunda axborot ishlab chiqarish, ayirboshlash va iste'mol qilish bilan bir qatorda axborotni boshqara bilish jamiyat faoliyatining asosiy jihatiga aylanadi» .

E.To'ffler «Uchinchi to'lqin» haqidagi konsepsiyasida axborot rolining ortib borishini bugungi voqelikning asosiy xususiyati sifatida baholaydi. U o'z konsepsiyasida agrar inqilobi, sanoat inqilobi bilan bir qatorda axborot inqilobi sodir bo'layotganini uqtiradi. Bu borada A.Mo'minovning quyidagi fikrlari e'tiborga molik: “Agar davlatlarning qudrati birinchi sanoat inqilobiga qadar aholining soni va hududlarning katta-kichikligiga qarab, birinchi va ikkinchi sanoat inqiloblari o'rtasida davlat tasarrufidagi energiya turlari va ularning miqdoriga qarab belgilangan bo'lsa, hozirgi vaqtga kelib davlatning qudrati, eng avvalo axborot resurslariga, ya'ni davlat ega bo'lgan bilimlarga va ulardan ishlab chiqarishda qay darajada foydalanilishiga qarab belgilanadi”.

Shuningdek, A.Mo'minov “erkin axborot almashuvi” nazariyasining asoschilaridan biri bo'lgan MRB sobiq direktori A.Dallesning 1946-yildagi bayonotini keltirib o'tadi. “Agar menga, - deb yozadi A.Dalles, -tashqi siyosatning faqatgina bitta tamoyilini tanlab olish huquqi berilganda, men axborotning erkin oqimi prinsipini tanlagan bo'lar edim” degan fikrini tahlil qilarkan muallif g'arbda “axborotning erkin oqimi” deyilganda

cheksiz miqdordagi cheksiz miqdordagi axborotni bir taraflama uzatish, bunda axborot mazmunining hech qanda meyorlar bilan cheklanmasligi va mazkur axborot u yetkazib berilayotgan hududdagi davlat tomonidan nazorat qilinmasligi tushuniladi” deya fikrini davom ettiradi.

Axborotlashgan jamiyat ijtimoiy identikligining konstruktivligi amalga oshish mexanizmi, V.Z.Kogan tomonidan ilmiy amaliyotga kiritilgan “infologema” ta’sirida amalga oshiriladi. Infologema, maxsus artefaktlarga asoslangan, sifatsiz yoki yolgʻon axborot xisoblanadi. Infologemalar, manipulyativ ta’sir koʻrsatish uchun maxsus amalga oshirilib, nafaqat jamiyat, balki, avlodlarning mustaxkam stereotiplarini, individual va ijtimoiy axloqiy normalarni transformatsiya qilib, avlodlar deoriyentitsiyasiga olib keladi. Aynan infologemalar orqali inson oʻz xatti xarakati va bolayotgan voqelikka oʻzi ratsional baho berayotganidek tuyuladi. Ijtimoiy psixologik infologemalarning gʻoyaviy, siyosiy, diniy turlari mavjud boʻlib, asosida, insonlarda ksenofobik kayfiyat va aybdorni topib jazolash kayfiyatini uygʻotish kabi maqsad yotadi.

Yuqoridagi misollarning aksariyati mobil messenjerlarda amaliy ifodasini topmoqda. Xossatan, oʻsmirlar va yoshlarni axborot bilan taʼminlovchi asosiy maʼlumot manbaiga aylanib ulgurganligi, yoshlar orasida muloqot oʻrnatishda dominantlik qilayotganligi, foydalanuvchilarning dunyoqarashini shakllanishiga, atrofdagilarga munosabati hamda jamiyatga ijtimoiylashuvini tezlashtiruvchi oʻziga xos mexanizm sifatida namoyon boʻlayotgani yaqqol dalil boʻla oladi. Shuning uchun ham, mobil ijtimoiy tarmoqlarning auditoriyasi aʼzolarining xulqiga va motiviga taʼsir qilayotgan elektron xabarlar, ular orasida boʻlayotgan suhbat mavzulari va mobil ijtimoiy tarmoq sahifalarida foydalanilayotgan turli xil rasmlar (avatarlar)ni kontent-tahlil metodidan foydalangan holda tadqiq etish ham muhim ahamiyat egadir. Chunki, internet global tarmoq sifatida oʻz foydalanuvchilariga qator imkoniyatlarni taqdim qiladi.

Internetda foydalanish jarayoni, alohida fenomen sifatida muloqotlarda, internet-chatda, internet-forumlarda va internet konfrensiyalarda namoyon boʻladi. Koʻpgina internet-chat, internet-forumlar va internet-konfrensiyalar muayyan mavzu doirasida oʻz yoʻnalishiga (siyosiy, madaniy, diniy, sport va boshqalar) ega.

Bundan tashqari, internetdan foydalanish jarayonida foydalanuvchi oʻz internet-laqabi orqali erkak kishi oʻzini ayol jinsli shaxs sifatida, oʻsmir yoshdagilar esa oʻzini katta yoshli shaxs va shu kibi boshqa oʻzi istagan har qanday rollarda muloqotga kirishish mumkin. Mazkur holatning vujudga kelishiga, internet tarmogʻida muloqot qilayotgan shaxsning qaysi etnik guruhga mansubligidan qatʼiy nazar, haqiqatda erkak yoki ayol jinsiga mansubligini aniqlash imkoniyatining yoʻqligi sharoit yaratadi. Ushbu holatga turlicha yondashish mumkin, yaʼni bir tomondan ayrim insonlarda mavjud holatdan qatʼiy nazar anonim ravishda oʻz fikrlarini keng izhor etish imkoniyati tugʻiladi. Ikkinchi tomondan inson oʻzi yashayotgan real borliqdan chekinib, virtual olamga kirib ketadi.

Psixologlarning ta'kilashicha, internet-chat, forum va boshqalarda muloqot o'rnatish ehtiyoji, asosan odatiy real makonda muloqot o'rnatish imkoniyati yo'q odamlarda ko'proq uchraydi. Yuqoridagi masala virtual qaramlik fenomeni bilan sinkretlashuv jarayonida o'z aksini topadi. Shusababli intensiv ravishda “internetga qaramlik” yoki “internet addiksiya” fenomeni zamonaviy tadqiqotlarning kun tartibidagi muhim masalalari o'rnidan joy olgan. Tadqiqotchilar fikricha, internetga qaramlik, odatiy qaramlik kabi (chekish, narkomaniya va boshqalar) to'g'ridan to'g'ri insonga nafaqat fiziologik, balki uning ongiga kuchli ta'sir ko'rsatib, ong industrillashuviga sabab bo'ladigan omil xisoblanadi.

Axborotlashgan jamiyatda hamisha xolis, obyektiv, sifatli axborot bilan soxta, noto'g'ri axborot birga yuradi. Umuman, sodir bo'lgan har qanday voqeahodisa bilan u haqida yaratilgan axborot aynan bo'lmaydi. Bu axborotni uzatayotgan odamning yondashuviga bog'liq. Ayniqsa, o'sha axborot rasmiy OAV orqali uzatilsa, auditoriya uni to'g'ri deb qabul qiladi. Ammo axborot texnologiyalarning rivojlanishi axborot uzatish vositasi sifatida rasman tan olingan internet tufayli auditoriyaning OAVga bo'lgan ishonchini sezilarli darajada pasaytirdi. Natijada tekshirilmagan, noto'g'ri axborotlar ko'payib ketdi. Bugungi kunda “feyk” axborotning salmoqli qismi interaktiv OAV sifatida e'tirof etilayotgan internet hissasiga to'g'ri kelmoqda. Internetdan foydalanish orqali anonim tarzda turli shakldagi axborot va g'oyalarni (siyosiy, ilmiy, madaniy, diniy va boshqa) tarqatish mumkinligi, o'zini qiziqtirgan har qanday ma'lumotlarni tez va oson qo'lga kiritishi mumkinligi turli media qing'irliklarini yuzaga kelishiga asos bo'lmoqda.

Media savodxonlik global axborotlashuv muhitida media axborotlari bilan tanishish, ularni saralash, tahlil qilish va tanqidiy baholash zaruriyatini idrok etish va media axborotlari bilan tanishish, ularni saralash, tahlil qilish, tanqidiy baholashga oid nazariy va amaliy bilimlarga ega bo'lish zarurligini anglab yetishdan iborat xususiyat ekanligi aniqlashtirildi.

Mediamadaniyat yetarli darajada mustahkamlangan media axborotlar bilan tanishish, ularni saralash, tahlil qilish va tanqidiy baholashga doir mavjud nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash ko'nikmalarini o'zlashtirish va yetarli darajada mustahkamlangan media axborotlar bilan tanishish, ularni saralash, tahlil qilish va tanqidiy baholashga doir mavjud ko'nikmalarni malakaga aylantirishdan iborat xususiyat ekanligi aniqlashtirildi.

Mediafaoliyat – mediamuhitda mediavositalar yordamida axborotni izlash, olish, foydalanish, ijodiy qayta ishlab chiqish, uzatish, saqlash, shuningdek ishlab chiqarish va tarqatishdan iborat faoliyat turi ekanligi asoslandi.

Globalashuv jarayoniga xos jihatlar - axborot orqali ta'sir ko'rsatish, axborot xurujlari, gegemonlikni da'vo qiluvchi davlatlar tomonidan uyushtirilayotgan g'oyaviy-madaniy ekspansiya, o'z madaniyati va ma'naviyatini moddiy jihatdan ta'minlangan

g'arb va o'z taraqqiyoti sari odimlayotgan sharq xalqlari turmush tarzi orasidagi farqlarni zo'r berib, targ'ib qilish hollarini angalatishi asoslandi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Меркулова О.В. Средства массовой информации как политический инструмент формирования общественного мнения в современной России. –М., 2004
2. Николай Е. Влияние информации сми на формирование общественного мнения. –М., 2021
3. Почепцов Г.Г.. Психологические войны. М.: Рефл-бук, К.: Ваклер. 2000. Сс. 58-59.
4. Румин И. Информация и общественное мнение. –М.: Альпина Паблишер, 2015